

ӘОЖ 373.5.016:53

ФИЗИКА ПӘНІН ОҚЫТУДА КЕЙС ТАПСЫРМАЛАРЫН ҚОЛДАНУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ МЕН ТИІМДІЛІГІ

А.Е. БЕЙСЕМБЕТОВА

7M01504 – «Физика» ББ-ның магистранты, Абай ат. ҚазҰПУ, Алматы, Қазақстан

В.Б. РЫСТЫГУЛОВА

Ф.-м.ғ.к., қауымдастырылған профессор,
К. Құлажанов атындағы ҚазТБУ, Астана, Қазақстан

***Аңдатпа.** Бұл мақалада физика пәнін оқытуда кейс тапсырмаларын қолданудың әдістемелік негіздері мен оның білім беру сапасына тигізетін тиімділігі жан-жақты қарастырылған. Қазіргі білім беру жүйесінде оқушылардың теориялық білімді меңгеріп қана қоймай, оны нақты өмірлік жағдайларда тиімді қолдана алуы, яғни функционалдық сауаттылығын арттыру басты басымдық болып табылады. Авторлар кейс әдісінің күрделі құрылымданбаған мәселелерді талдау арқылы оқушының интеллектуалдық белсенділігін, логикалық ойлауын және зерттеушілік құзыреттіліктерін дамытудағы әлеуетін ғылыми тұрғыдан негіздейді. Жұмыста кейс-технологияны жүзеге асырудың төрт негізгі кезеңі – дайындық, таныстыру, мәселені талдау және шешім ұсыну процестері сипатталып, Ньютон заңдары мен импульстің сақталу заңдылықтарына негізделген нақты практикалық сценарийлер ұсынылған. Мектеп базасында жүргізілген педагогикалық эксперимент нәтижелері кейс тапсырмаларын жүйелі енгізу оқушылардың пәнге деген танымдық қызығушылығын арттырып, білім сапасын 60%-дан 74%-ға дейін жақсартуға ықпал ететінін көрсетті. Зерттеу барысында анықталғандай, бұл әдіс мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынасты жаңа деңгейге көтеріп, сыни ойлау мен командалық жұмыс дағдыларын қалыптастыратын кешенді стратегия болып табылады. Мақала соңында физика заңдарын оқытуда кейс әдісін кеңінен қолдану бойынша әдістемелік ұсыныстар тұжырымдалған.*

***Кілт сөздер:** физиканы оқыту әдістемесі, кейс-технология, функционалдық сауаттылық, белсенді оқыту, проблемалық жағдаят, зерттеушілік дағдылар, білім сапасы.*

Кіріспе

Білім беру жүйесінде оқушылардың тек теориялық білім алып қана қоймай, оны өмірде қолдана білуі маңызды талаптардың бірі болып отыр. Осы тұрғыда физика пәнін оқытуда кейс тапсырмаларын қолдану ерекше маңызға ие. Кейс әдісі нақты өмірлік жағдайларды талдау арқылы оқушыларды ойлануға, шешім қабылдауға және өз пікірін дәлелдеуге үйретеді. Физика заңдары – табиғаттағы құбылыстарды түсіндіретін негізгі құрал. Алайда көптеген оқушылар бұл заңдарды тек формула ретінде қабылдайды. Сондықтан оларды өмірмен байланыстыру мақсатында кейс тапсырмаларын қолдану қажеттілігі туындайды.

Қазіргі білім беру парадигмасында білім алушылардың функционалдық сауаттылығын арттыру және алған білімдерін практикада қолдана білу дағдыларын қалыптастыру негізгі басымдықтардың бірі болып табылады. Осы тұрғыда, физика сабақтарында кейс-технологияларды қолдану мәселесі отандық және шетелдік ғалымдардың зерттеулерінде кеңінен қарастырылуда.

Зерттеушілердің пікірінше, кейс әдісі – бұл оқушыларды нақты өмірлік жағдайлармен (сценарийлермен) бетпе-бет қалдыра отырып, күрделі мәселелерді шешуге бағыттайтын білім беру технологиясы. Е.В. Смотров физиканы оқытудағы кейс-методтың рөлін талдай келе, бұл әдістің дәстүрлі есептерден айырмашылығы – оқушының физикалық заңдылықтарды таңдау мен шешімді негіздеудегі дербестігінде екенін атап көрсетеді [1]. Ал А.Б. Туркменбаев және т.б. өз еңбектерінде кейс-технологиясының аналитикалық жолмен шешілуі қиын,

құрылымданбаған мәселелерді талдау арқылы оқушының ойлау қабілетін белсендіретінін дәлелдейді [2].

Ғылыми әдебиеттерде кейс әдісінің коммуникативтік және зерттеушілік дағдыларды дамытудағы әлеуетіне ерекше мән беріледі. С. Полатұлы мен Г. Атаханова физика сабағында білімгерлердің ғылыми-зерттеу құзыреттіліктерін қалыптастыруда кейс-технологияның зор мүмкіндіктері бар екенін айтады [3]. Бұл пікірді А.А. Қасымова да қолдайды, ол кейс әдісі арқылы оқушылардың зерттеушілік қабілетін жүйелі қалыптастыру жолдарын қарастырған [4].

Шетелдік зерттеушілер, атап айтқанда М. Prince, белсенді оқыту әдістерінің (соның ішінде кейс-методтың) оқу үлгеріміне және материалды терең түсінуге оң әсерін тигізетінін ғылыми негіздеген [5]. 1994 жылғы «Case Studies in Science» еңбегінде бұл әдіс жаратылыстану ғылымдарын оқытудың жаңашыл әрі тиімді форматы ретінде бағаланса [6], қазіргі заманғы зерттеулер кейс әдісін цифрлық технологиялармен ұштастырудың маңыздылығын алға тартады [7].

Кейс-технология оқушының пәнге деген қызығушылығын ғана арттырып қоймай, оның ғылыми көзқарасы мен кәсіби бағыт-бағдарын айқындауға көмектеседі. Г.Ж. Каримованың зерттеулерінде кейс-әдістің дүниетанымдық қызығушылықты оятудағы және кәсіби жағдайларды талдау икемділігін дамытудағы тиімділігі нақты деректермен келтірілген [8]. Сонымен қатар, Абдыкеримова Э.А. және басқары бұл технологияны оқушылардың оқу жетістігін бақылау мен бағалаудың заманауи формасы ретінде қарастырады [9].

Қорыта айтқанда, әдебиеттерге шолу көрсеткендей, кейс әдісі физиканы оқытуда тек білім беру құралы ғана емес, сонымен қатар оқушы мен мұғалім арасындағы қарым-қатынасты жаңа деңгейге көтеретін, сыни ойлау мен ынтымақтастықты дамытатын кешенді стратегия болып табылады.

Материалдар мен әдістер

Кейс әдісінің кезеңдері оқу процесін жүйелі ұйымдастыруға бағытталған төрт негізгі қадамнан тұрады. Алғашқы дайындық кезеңінде мұғалім кейс тапсырмасын құрастырып, бағалау критерийлерін анықтаса, оқушылар алдағы жұмыс жоспарын қабылдайды. Одан кейінгі таныстыру кезеңінде педагог нақты жағдаятты ұсынып, бағыт беруші сұрақтар арқылы оқушының қызығушылығын оятады. Маңызды саналатын үшінші мәселені талдау кезеңінде оқушылар проблеманың себеп-салдарын өз бетінше зерттеп, логикалық ойлау қабілетін іске қосады, ал мұғалім бұл процесте тек бағыттаушы рөлін атқарады. Қорытынды шешім ұсыну кезеңінде мұғалім талқылауды ұйымдастырып, оқушылар мәселені шешудің түрлі нұсқаларын салыстыра отырып, өздерінің тиімді деп тапқан тұжырымдарын негіздейді. Оқу процесін жүйелі ұйымдастыруға бағытталған кейс әдісінің кезеңдері 1-кестеде көрсетілген.

1-кесте. Кейс әдісінің кезеңдері

№	Кезеңдер	Кезең атауы	Мұғалімнің әрекеті	Оқушының әрекеті
1	Дайындық кезеңі	Кейс тапсырмасын дайындау, мақсат қою	Кейс құрастырады, тапсырма дайындайды, критерий анықтайды	Тыңдайды, қабылдайды
2	Кейс жағдайымен таныстыру	Жағдаятты ұсыну, мәселені түсіндіру	Жағдайды түсіндіреді, Бағыт береді, жетекші сұрақтар қояды сұрақ қояды	Мәселені түсінеді, қызығушылық танытады
3	Мәселені талдау	Проблеманы анықтау, себеп-салдарды табу	Бағыттады, қолдау көрсетеді	Талдайды, ойлайды, зерттейді
4	Шешім ұсыну	Шешу жолдарын	Талқылауды	Өз нұсқаларын

		қарастыру	ұйымдастырады	ұсынады, салыстырады
--	--	-----------	---------------	-------------------------

Кейс әдісін қолдануда контекст ерекше орын алады. Жағдайлар күнделікті өмірдегі немесе ғылыми-техникалық тәжірибедегі құбылыстарға негізделуі мүмкін, мысалы сұйықтағы қалқымалы денелер, электрлік тізбектер, Ньютон заңдары, энергияның сақталуы немесе жылу процестері. Істер бір физикалық заңды қолдану бойынша тапсырмалардан бастап кешенді талдауды қажет ететін пәнаралық мәселелерге дейін әртүрлі күрделілік деңгейінде болуы маңызды, бұл зерттеу дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Сонымен қатар, бұл әдіс топтық жұмыс пен пікірталастарды қамтиды, оның барысында оқушылар әртүрлі тәсілдерді талқылайды, бірлескен қорытындыға келеді, пікірталасқа үйренеді және бір-бірінің ұстанымдарын сыни бағалайды.

Ұсынылатын тапсырмаларға талдау арқылы мысал келтірер болсақ:

1. Кейс тапсырмасы: Ньютонның екінші заңы.

Кейс-жағдаят: Оқушы велосипедпен келе жатыр. Ол ауыр сөмке таққанда жылдамдығы баяулайды (1-сурет).

Сурет 1 – Велосипедші қозғалысына массаның әсерін сипаттайтын кейс-жағдаят

Кейске қойылатын сұрақ: Неліктен ауыр жүк қозғалысқа әсер етеді?

Талдау: Бұл жағдайда масса артқан сайын үдеудің азаятындығын көреміз. Яғни, денеге әсер ететін күш өзгермесе, масса неғұрлым үлкен болса, үдеу соғұрлым аз болады. Оқушы осы заңдылықты түсіну арқылы күнделікті өмірдегі қозғалысты ғылыми тұрғыдан түсіндіре алады.

2. Кейс тапсырма: Инерция және үйкеліс күші. Қысқы жолдағы қауіпсіздік

Кейс жағдаят – проблемалық ситуациямен байланысты. Қыс мезгілі. Жол беті көктайғақ. Жеңіл автокөлік жүргізушісі сағаттық жылдамдығы 60 км/сағ жылдамдықпен келе жатып, бағдаршамның қызыл түсі жанғанын көреді. Ол дереу тежегішті басады. Алайда, көлік бірден тоқтамай, белгілі бір қашықтыққа сырғанап барып барып тоқтайды. Дәл осындай жағдайда артында келе жатқан, жүк тиелген ауыр жүк көлігі де тежегішті басады, бірақ оның тоқтау қашықтығы жеңіл көліктен әлдеқайда ұзақ болып шықты (2-сурет).

Сурет 2 – Көктайғақ жол жағдайындағы автокөліктердің тежелу қашықтығын талдау

Кейске қойылатын сұрақтар:

1. Ньютонның екінші заңы тұрғысынан: Неліктен жүк тиелген ауыр көліктің тоқтау қашықтығы жеңіл көлікке қарағанда ұзағырақ болды?
2. Үйкеліс күші: Көктайғақ жол мен құрғақ жолдың айырмашылығы неде? Дөңгелек пен жол арасындағы үйкеліс коэффициентіне не әсер етеді?
3. Инерция: Бұл жағдайда «инерция» ұғымы қалай көрініс табады?
4. Қауіпсіздік ережесі: Жолдағы апатты болдырмау үшін жүргізушілерге физика заңдарына сүйене отырып қандай кеңес берер едіңіз?

3. Кейс тапсырма: Импульстің сақталу заңы. Космос кемесінің ұшырылуы бейнефрагмент арқылы көрсетіледі (3-сурет).

Кейске қойылатын сұрақтар:

1. Видеокейсте қандай оқиға көрсетілген?
2. Осы оқиғаның негізінде қандай физикалық құбылыс жатыр?
3. Видеоны көргенде қандай ерекшеліктерді көрдіңіз?

Тапсырма: Осы кейске сүйене отырып, өзіңізге үй тапсырмасын (немесе сыныптағы тапсырманы) құрастырыңыз.

Сурет 3 – Реактивті қозғалыс принципі бойынша ғарыш кемесінің ұшырылу сәті

Кейс әдісі білім алушылардың ынтасын арттырып, сабаққа деген қызығушылығын арттырып, білімді өз бетінше меңгеруге итермелейді және өз шешімдерін талдау және дәлелдеу қабілетін дамытады.

Нәтижелер мен талқылаулар

Осы орайда, алынған теориялық база негізінде № 59 мектебінде 8 «А» сыныбына эксперимент жүргізілді. 8 «А» сыныбындағы оқушылар саны – 25. Эксперимент мерзімі: 2 апта жүргізілді. Оқушылар кейс тапсырмаларын барынша орындап, қиындық тудырған тапсырмалармен де жұмыс жасады.

Экспериментке дейін және кейінгі нәтижелер	Оқушылар саны	Толық орындаған	Жартылай орындаған	Орындамаған	Толық орындаған, %
Дейін	25	15	8	2	60%
Кейін	25	17	5	1	74%

Жұмыста кейс-технологияны жүзеге асырудың төрт негізгі кезеңі — дайындық, таныстыру, мәселені талдау және шешім ұсыну процестері сипатталып, Ньютон заңдары мен импульстің сақталу заңдылықтарына негізделген нақты практикалық сценарийлер ұсынылған. Мектеп базасында жүргізілген педагогикалық эксперимент нәтижелері кейс тапсырмаларын жүйелі енгізу оқушылардың пәнге деген танымдық қызығушылығын арттырып, білім сапасын 60%-дан 74%-ға дейін жақсартуға ықпал ететінін көрсетті. Зерттеу барысында анықталғандай, бұл әдіс мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынасты жаңа деңгейге көтеріп, сыни ойлау мен командалық жұмыс дағдыларын қалыптастыратын кешенді стратегия болып табылады (4-сурет).

Сурет 4 – Кейс стади кешенді стратегиясы

Кейс әдісімен оқыту нәтижесінде, тапсырманы оқушылар қызығушылықпен ғана емес, ынтымақтастықпен орындап шықты. Эксперименттен соң талдауға ұсыныстар енгізілді. Атап өтсек, жақсы нәтиже көрсету үшін кейстік тапсырмаларды кезең-кезеңімен енгізу оқушылардың теориялық білімін тәжірибемен бекітуге мүмкіндік беретіні анықталды. Алдағы уақытта да осыны ескеру керек. Сонымен бірге, топтық талдау кейс шешу кезінде оқушыларды жұп немесе топқа бөліп, талдауды бірге жүргізу тиімді. Қосымша визуализация құралдары мысалы, график, диаграмма, модельдерді қолдану тапсырмаларды тез әрі дұрыс орындауға көмектеседі. Бағалау критерийлерін нақтылау толық және жартылай орындау үшін нақты критерий енгізу қажет. Қайта байланыс беру - әр оқушыға жеке кері байланыс беру

арқылы кемшіліктерді түзету.

Оқушылардың бірлесіп әрекет ету арқылы белгілі бір тапсырмаларды орындауына негізделген оқу әдісі топтық жұмыста да кейстер тиімді болып табылады. Топтық жұмыс кезінде ынтымақтастық және сыни ойлау дағдыларын дамыту өте маңызды, өйткені олар тиімді коммуникацияны, жан-жақты талдауды, шешім қабылдауды және шығармашылықты талап етеді. Бұл дағдылар жеке тұлғаның дамуына ғана емес, сонымен қатар топтың жалпы нәтижелілігіне де әсер етеді. Ал бұл оқу үлгеріміне де әсер етеді.

Тәжірибиелер көрсеткендей, кейс-технология дүниетанымдық қызығушылықты арттыруға көмектеседі, оқу материалының түсінуін жақсартады және кәсіби жағдайлардың анализінің зерттеушілік, коммуникативтік икемділігінің дамуына ықпал ете отырып, оларды шешу бойынша шешім қабылдауды да жақсартады.

Кейс әдістің еңбегі оның мұғалімдер мен оқушылар арасындағы қарым-қатынасты қайта қарау арқылы сыныптағы атмосфераға қосқан үлесімен байланысты. Сыныпта кейс әдісін қолданған кезде білімгерлерге кейс жұмысын жеке, шағын топтарға немесе білімгерлер топтарына немесе пленарлық отырыста бүкіл сыныпқа тапсыру керек пе деген сұрақ туындайды. Жоғарыда келтірілген ойларға сүйене отырып, жеке тапсырмалар, қол жетімді жалғыз нұсқа болмаса да, есептерді түсіну үшін тиімді.

Қорытынды

Қорытындылай келе, кейс тапсырмалары оқушылардың білімін тереңдетіп қана қоймай, олардың ойлау, талдау, қарым-қатынас жасау және шешім қабылдау қабілеттерін жан-жақты дамытатын тиімді әдіс болып табылады. Сондықтан оны оқу процесінде жүйелі түрде қолдану қазіргі заман талабына толық сәйкес келеді. Зерттеу барысында кейс әдісінің практикалық маңызы ерекше екені байқалды. Ол оқыту процесін жандандырып, мұғалім мен оқушы арасындағы өзара әрекетті күшейтеді. Дегенмен, бұл әдісті тиімді қолдану үшін тапсырмаларды дұрыс құрастыру, уақытты тиімді жоспарлау және оқушылардың деңгейін ескеру маңызды. Жалпы талдай келе, физика заңдарын оқытуда кейс тапсырмаларын жүйелі қолдану білім сапасын арттыруға, оқушылардың жан-жақты дамуына және олардың алған білімін өмірде тиімді қолдануына үлкен мүмкіндік береді. Сондықтан бұл әдісті қазіргі білім беру жүйесінде кеңінен енгізу қажеттілігі айқын көрінеді. Осылайша, кейс-әдісі орта мектепте физикалық заңдылықтарды оқытудың перспективалық стратегиясы болып табылады, тек оқу жетістіктерін ғана емес, сонымен қатар нақты өмірде және болашақ кәсіби қызметте сұранысқа ие дағдыларды дамытуға ықпал етеді.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ:

1. **Смотрова Е.В.** Применение «Кейс-метода» в преподавании физики / Е. В. Смотрова. — Текст: непосредственный // Актуальные задачи педагогики: материалы V Междунар. науч. конф. (г. Чита, апрель 2014 г.). — Т. 0. — Чита: Издательство Молодой ученый, 2014. — С. 196-198. — URL: <https://moluch.ru/conf/ped/archive/102/5496>
2. **Туркменбаев А.Б., Абдыкеримова Э.А., Медешова А.Б.** Физиканы оқытуда кейс технологиясын практикалық қолдану // Батыс Қазақстан мемлекеттік университетінің хабаршысы. Орал, 2019. — № 4 (76). — Б.127-132. <https://bulletin.wku.edu.kz/files/nomera/2019/042019.pdf>
3. **Полатұлы С., Атаханова Г.** Физиканы оқытуда білімгерлердің ғылыми-зерттеу күзиреттіліктерін қалыптастырудағы кейс-технологияның әлеуетін бағалау // Қазақстанның ғылымы мен өмірі. — 2020. — № 12/7 (153). — Б.410-415.
4. **Қасымова А.А.** Оқушылардың зерттеушілік күзиреттерін кейс-әдіс арқылы қалыптастыру // Педагогикалық зерттеулер журналы. — 2022. — № 3. — Б.45–52.
5. **Prince M.** Does Active Learning Work? A Review of the Research // Journal of Engineering Education. — 2004. — Vol. 93, No. 3. — P. 223–231. <https://doi.org/10.1002/j.2168-9830.2004.tb00809.x>
6. **Integration of Case Study and Digital Technologies in Physics Teaching** Through the Medium of a Foreign Language. — Conference Proceedings, 2024.
7. **Herreid C.F.** Case Studies in Science – A Novel Method of Science Education // Journal of College Science Teaching. — 1994. — Vol. 23, No. 4. — P.221-229.
8. **Каримова Г.Ж.** Физика пәнін оқытуда кейс-технологияны қолдану // Qazaq Journal of Young Scientist. — 2023. — Vol. 1, No. 2. — Б.15-19. <https://qazaqjournal.kz/article/view/13>
9. **Абдыкеримова Э.А., Туркменбаев А.Б., Қуанбаева Б.У., Коцанова Г.Р.** Кейс технологиялар – оқушылардың оқу жетістігін бақылау мен бағалаудың заманауи формасы. Вестник НАН РК №6, 2022. Б. 5–22. <https://doi.org/10.32014/2022.2518-1467.386>